

АХБОРОТ ХИЗМАТИ ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ

Тураева Сарвиноз

ЎзЖОКУ “Ахборот хизматлари ва жамоатчилик билан алоқалар”

2-курс магистранти

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда Ахборот хизматлари жамоатчилик фикрини шакллантириши муҳим аҳамаияд касб этади. Хусусан, ушбу мақолада ахборот хизмати таҳририятларини жамоатчилик фикрини шакллантиришдаги вазифалари ҳақида сўз боради.

***Калит сўзлар:** ПР, меъёрий ҳужжатлар, ПР компаниялари, халқаро ва миллий касбий кодекслар.*

ABSTRACT

Today, information services play an important role in shaping public opinion. In particular, this article talks about the tasks of news service editors in shaping public opinion.

***Keywords:** PR, regulations, PR companies, international and national professional codes.*

КИРИШ

МХда фаолият кўрсатаётган шахслар таҳририят ходими сингари ахборот тўплаш, ўша ахборотни қоғозга тушириб, маҳорат билан ишлаш, оммавий ахборот воситаларига етказиш билан ҳам шуғулланади. Демак, матбуот хизматини журналистикасиз тасаввур этиб бўлмайди.

МХХ ОАВда чиқадиган материалларни яхши таҳлил қила олиши, етакчи журналистларнинг услубини билиши лозим. "PR ҳеч қачон ўз ихтиёри билан ва ўзи хоҳлаганидек бирор ишни амалга оширмайди,— деб ёзади Дмитрий Ольшанский.— Оммавий ахборот воситалари унинг қўли ҳисобланади. Матбуот котиби бор-йўғи босма ва электрон оммавий ахборот воситаларининг пинҳон бошқарувчисидир"[1].

Матбуот хизмати ўз фаолияти давомида ОАВ билан узвий алоқада фаолият кўрсатиши билан журналистиканинг бир йўналиши ҳисобланса, матбуот котиби — тегишли ташкилотнинг масъул ходими сифатида тан олинади. “Ҳукумат матбуот хизмати ходимлари икки асосий вазифани бажаради,— деб ёзади

Маргерит Салливан.– Улар ОАВ билан муносабатда бўлиб, ҳукумат хатти-ҳаракатининг ижобий томонини тушунтириб, унинг адвокати ролини ўйнайди[1]. Улар хато ахборотни тузатишади ҳамда унинг тушунилиши ва талқинини осонлаштиришга ҳаракат қилишади. Бироқ, репортёрларнинг талаб-эҳтиёжларини, масалан, амалдорлар муҳокама қилишга тайёр бўлган ёки, ҳатто, тайёр бўлмаган мавзуда репортаж ёзиш истагини ҳукуматга етказиб, унинг олдида ОАВ адвокати бўлиб чиқиши мумкин. Аслида матбуот хизмати вакиллари ОАВ учун ахборот тўплаб ва ҳукумат эксперти матбуотга нима демоқчи бўлганини тушунтириб, кўпинча репортёрлик ишини бажаришади”[2].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР

Ташкилотларнинг жамоатчилик билан мунтазам алоқаларини йўлга қўйиш нечоғли муҳимлигини Юртбошимизнинг ушбу сўзларидан англаш мумкин: «жамиятда ошкоралик ва очикликни таъминлаш масаласи жамоатчилик фикрини ўрганиш усул-услугларининг қай даражада ривожлангани билан ҳам бевосита боғлиқдир». МХ шундай масъулиятли вазифани амалга оширишга хизмат қилади.

МХ ташкилотнинг режаларини халқ учун очиб қўяди, бу эса унинг ишлари жамият ҳаётида қандай ақс этиши мумкинлигини тушунишга ёрдам беради.

Журналист одатда ОАВнинг бирор тармоғига ихтисослашади. Битта газета, журнал, радио, телевидение ёки ахборот агентлигида узлуксиз фаолият кўрсатаётган журналистлар кўп. Бироқ, тележурналистларнинг аксарияти газета таҳририятида ишлаши, қоғоз қоралаб бирор мақола ёзиши қийин ёки аксинча, газетада ишлашга ўрганган журналист радио ё телевидениеда ишини давом эттириши анча мушкул. Матбуот хизматида эса телевидение, радио, газета таҳририятлари фаолиятидан яхши бохабар бўлиш талаб этилади. У ОАВнинг деярли барча турлари билан бирдек алоқа ўрнатиши зарур. Замонавий матбуот хизмати ходими ўзбек, рус ва инглиз каби дунёвий тилларни мукамал билиши лозим. Шунингдек, у компьютер, интернет сирларини мукамал билиши, тегишли ташкилот сайтини очиб, оммага етказилиши зарур бўлган ахборотларни ёритиб бориши лозим[3].

Ушбу жараёнларни журналистикасиз тасаввур этиб бўмайди. PRнинг журналистика билан қанчалик узвийлиги шунда намоён бўлади. Оммавий ахборот воситаларини ахборот билан таъминлаш ҳар бир PR ходимининг муҳим вазифаси ҳисобланади.

НАТИЖАЛАР

Ташкилотнинг жамоатчилик билан алоқаларини такомиллаштиришда матбуот котиби жуда муҳим ўрин тутди. "Матбуот котибининг вазифалари барчага маълум, деб ёзади Д.Ольшанский Политический PR" асарида.– Яъни,

матбуот котиби энг аввало сиёсатчининг ОАВ билан алоқаларни йўлга қўйиши, фикрини, нуқтаи назарини, баҳосини ва ниҳоят режаларини содда ва тушунарли ифода этиб бериши зарур. Унинг вазифалари бешта асосий қисмга бўлинади:

1. Матбуот котиби журналистлар билан ўзига хос тарзда эркин мулоқотга кириша олиши зарур. Ҳатто ўзгалар орасида бўлса ҳам иложи борица ўзини яхши тутиши зарур.

2. Матбуот котиби ўз иш берувчисини, яъни сиёсатчисини матбуот ходимлари билан мулоқотга киришишини ўргатиши лозимки, шундагина бу алоқалар доимо мустаҳкамланиб, ривожланиб бориш йўлларини, усулларини қўллаш яхши самара беради.

3. Матбуот котиби раҳбарининг таржимаи ҳолидан яхши хабардор бўлиш баробарида унинг келгусидаги тактик ва стратегик режаларидан воқиф бўлиб юриши айниқса шу соҳада жуда муҳимдир.

4. Матбуот котиби сиёсат бобида етук таҳлилчи бўлиши керак. У сиёсий ҳаётдаги барча жараёнларни тезкорлик билан тушуниб, чуқур идрок этиб, мағзини чақа олиши ва зарур пайтда ҳар қандай вазифани мохирлик билан уддайлай олиши лозим.

5. Матбуот котиби гарчи қанчалик муҳим вазифаларни бажармасин, у доимо камтар, камсуқум бўлиши ва "ўз ўрнини билиши" лозим. Чунки у иккинчи даражали шахсдир. Биринчи ўринда ҳамиша унинг иш берувчи сиёсий раҳбари туради"[4].

Муаллиф ўз асарида Наполеоннинг машҳур сўзларини келтиради, яъни: "душманлик руҳи билан суғорилган битта газета мингта найзадан хавфлироқ. Тўртта ана шундай газета юз минг аскарга эга бўлган қўшиндан кўра кўпроқ зафар келтириши мумкин. Ушбу ҳақиқат айниқса сиёсат учун хосу мосдир. Лекин, сиёсатдоннинг газетага (ахборот агентликлари, радио ва телевидениега ҳам) бўлган муносабатини матбуот котиблари таъминлайди. Демак, битта ноқобил матбуот котиби минглаб найзадан кўра хавфлироқ! Билъакс, битта иқтидорли ва омадли матбуот котиби, бу – бир неча иттифоқчи дивизия билан тенг. Энг муҳими шуки, айнан матбуот котиби сиёсий PRда асосий шахс ҳисобланади"[5].

Журналист Тошпўлат Раҳматуллаевнинг "Америка журналист нигоҳида" китобидаги ушбу фикрлар эътиборга моликдир: "Ҳар куни бир вақтда АҚШ давлат департаменти матбуот котиби журналистлар учун брифинг ўтказар экан. Эрталаб соат 4⁴⁵ да матбуот хизмати ходимлари газета, ТВ материалларини таҳлил қилишга киришади. Интернет кўздан кечирилади. Шундай таҳлил асосида шу куннинг энг долзарб муаммолари аниқланади ва брифингда журналистлар томонидан берилиши мумкин бўлган саволлар рўйхати тузилади.

Ушбу материалларни олгач, матбуот котиби Пентагон, ҳарбий разведка, Марказий разведка бошқармасига мурожаат этиб, айти пайтда нималар ҳақида очиқ гапириш мумкину нималар ҳақида мумкин эмаслигини маслаҳатлашиб олади". Худди шу ўринда матбуот котиби ОАВ ходимлари ақл-заковатидан ўз манфаатлари йўлида фойдаланиши мумкин эканлигини кузатса бўлади.

ХУЛОСА

Демак, МХХ ҳар куни албатта амалга ошириши зарур бўлган вазифалар куйидагилардан иборат:

1. Ҳар кунги газеталарни, телекўрсатувларни ва интернетни эътибор билан кузатиб, радиоэшиттиришларни тинглаб бориши зарур. ОАВда ўз ташкилотига оид мавзулар ёритилса, албатта уни (газета, журнал, радио ёки телевидение канали, интернет сайтини), вақтини, муаллифини, сарлавҳаси ва асосий фикрини ёзиб олиш лозим.

2. Ўша мавзулар ҳақида аниқ фактлар асосида маълумотнома ёзиб, шу билан бир қаторда айти вақтда журналистларни, жамоатчилик вакиллари кизиқтираётган саволларни тузиб, ташкилот раҳбарига тақдим этиши шарт.

Башарти, ташкилотга тегишли танқидий мақолалар, матбуот орқали билдирилган тақлифлардан ташкилот раҳбари беҳабар қолса, матбуот котиби ўз вазифасини тўлақонли бажармаган ҳисобланади.

3. Кеча тақдим этилган саволлар, тақлифларнинг жавобини раҳбаридан сўраш, натижасини билиши зарур. Пировардида, раҳбари билан келишган ҳолда ОАВдаги танқидий мақолаларга жавоблар ёзиш (яъни, кўрилган чора-тадбирлар ҳақида аниқ фактлар асосида), мабодо, ўша танқид асоссиз бўлса, унга раддия ё тегишли тартибда жавоб йўллаши лозим.

4. ОАВда билдирилатган талаб, тақлиф ва истаклар асосида маълум бир мавзуларда вақти-вақти билан телевидениеда "давра суҳбати", радиода ҳам шундай эшиттириш ва газеталарда мақола, суҳбат, интервьюлар ёритиб боришлари зарур.

5. Вазирлик ё ташкилотнинг худудий бошқармалари орқали жойлардаги жамоатчилик фикрини ўрганиб, тегишли хулосаларини раҳбари эътиборига ҳавола этиб бориши муҳимдир.

6. Ташкилот ёки бевосита МХ веб-сайтини яратиш ва унга ҳар куни тизимдаги янгиликлар, илғор тажрибалар, амалга оширилатган ишлар ва ҳоказолар тўғрисида ахборотлар жойлашириб бориши лозим.

Агар МХ веб-сайтини зарур ахборот билан тўлдириб бормаса, бошқалар у ҳақда турли бўҳтонлар тўқиб чиқаришига "имкон яратиб" қўйиши мумкин.

7. МХ тегишли ташкилотига ОАВ, жумладан, интернет ёки оддий хат ва ҳатто телефон орқали берилган саволларга ўз вақтида (иложи борича ўша кунийёк) аниқ жавоб қайтариши шарт.

8. Ривожланган, илғор давлатларнинг айнан шу соҳасидаги янгиликлар, тажрибаларни интернет ва бошқа ахборот воситалар орқали ўзлаштириб, бу ҳақдаги хулосаларини ёзма равишда ташкилот раҳбари эътиборига ҳавола этиб бориши мақсадга мувофиқдир.

9. Турдош ёки бир-бирига яқин ташкилотлар матбуот хизматлари билан мунтазам алоқада бўлиш, бир-бирларининг тадбирларида иштирок этиш, айрим анжуманларни биргаликда ўтказиб туриш муҳимдир.

10. Вақти-вақти билан матбуот конференцияси, брифинглар уюштириб туриши зарур.

11. Ташкилот томонидан ахборот оқимини ташкил этиши, мунтазам равишда хабар, мақолалар ёзиши, соҳа мутахассислари, мутасаддилар билан суҳбат, интервьюлар ўтказиб, газета, радио ва телевидениеда ёритиб бориши лозим. Қайсики ташкилот МХ ходими вақти-вақти билан (ҳар ойда камида уч-тўрт марта) ОАВда чиқиш қилмаса, унинг фаолияти сустлашган ҳисобланади. Ташкилот фаолияти ОАВда қанча кўп ёритилса, унинг имижини шунча юқори бўлади.

Матбуот хизмати ходимларининг вазифалари жуда серқирра. Дунёда энг ривожланган мамлакатларда МХ ходимининг вазифалари одатда аниқ белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Муминов Ф. Паблик рилейшнз: история и теория. Т.: Ижод дунёси. 2004.
2. Прохоров. Е.П. Журналистика и демократия. М.: Аспент Пресс. 2004.
3. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент.– М.: Дело, 2002.–С 384.
4. Социология журналистики. М.: Аспект Пресс, 2004. – 318 с.
5. Қудратхўжаев Ш. Содда ахборот осон ҳазм бўлади. //Хуррият, 2004, 28 июнь.